

Categoria	Variável avaliada	Tipo de resposta
Perfil acadêmico e experiência	Nível de formação acadêmica	Escolha única (ordinal)
	Experiência profissional em desenvolvimento de softwa	Escolha única (ordinal)
Experiência com programação em Python	Frequência de uso da linguagem Python	Escala ordinal de frequência
	Conforto no uso de bibliotecas e pacotes externos	Escala Likert (1–5)
	Experiência na escrita de funções com parâmetros e retorno	Escolha binária (Sim/Não)
Experiência com BDD e Gherkin	Uso prévio de BDD ou sintaxe Gherkin Escolha	Escolha binária (Sim/Não)
	Leitura ou análise de casos de teste em formato BDD	Escolha binária (Sim/Não)
	Escrita de casos de teste ou documentação em formato BDD	Escolha binária (Sim/Não)
Conhecimento em Segurança da Informação	Familiaridade com vulnerabilidades do OWASP Top 10	Escala Likert (1–5)
	Experiência prévia na exploração manual de vulnerabilidades	Escolha binária (Sim/Não)
	Uso profissional de ferramentas automatizadas de teste de segurança	Escolha binária (Sim/Não)